

تطوير حل مسألة الحركة المجردة العكسية المعتمد على تقنية نظام الاستدلال العائم المتكيف عصبونياً باستخدام زاوية الاتجاه *

م. ماهر النديوي ** د.م. هيام خدام ***

المخلص:

إن عملية التحكم بالأذرع الروبوتية تشتمل على العديد من التحديات الهندسية انطلاقاً من مرحلة التصميم الميكانيكي إلى مرحلة البرمجة. تعد مسألة الحركة المجردة العكسية واحدة من أكثر تلك التحديات صعوبة، حيث تتطلب تحديد زوايا المفاصل لإيصال النهاية المؤثرة إلى موقع محدد، وتتبع صعوبة هذه المسألة من لا خطيتها وإمكانية تعدد الحلول أو عدم وجودها في بعض الأحيان. اقترحت العديد من الحلول لحل مسألة الحركة المجردة العكسية منها التحليلية ومنها العددية بالإضافة إلى الحلول المعتمدة على الذكاء الصناعي. في هذا البحث تم مناقشة حل مسألة الحركة المجردة العكسية باستخدام نظام الاستدلال العائم المتكيف عصبونياً واقترحت بعض التعديلات وتم بيان مدى جدواها.

الكلمات المفتاحية: ذراع روبوتية، الحركة المجردة العكسية، نظام الاستدلال العائم المتكيف عصبونياً .

* أعد هذا البحث في سياق رسالة الماجستير للمهندس ماهر النديوي بإشراف الدكتورة المهندسة هيام خدام.

**قائم بالأعمال في قسم هندسة الحواسيب و الأتمتة - كلية الهندسة الميكانيكية و الكهربائية - جامعة دمشق.

***دكتورة مدرسة في قسم هندسة الحواسيب و الأتمتة - كلية الهندسة الميكانيكية و الكهربائية - جامعة دمشق

Developing of ANFIS base inverse kinematics solution using orientation angle*

Eng. Maher Alndiwee**

Dr. Hiyam khaddam***

Abstract

The robotic manipulator's control process involves many engineering challenges from mechanical design phase to the phase of programming. The inverse kinematics problem is one of the most difficult challenges, as it requires determining the angles of joints for a desired position of the end-effector, the difficulty of this problem comes from the none linearity and the possibility of multiple solutions or lack of solutions in some cases. Many solutions were proposed to solve the issue of inverse kinematics; analytically and numerically in addition to the solutions which based on artificial intelligence. In this research the solution of inverse kinematics using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System was discussed and amendments were proposed and indicated their usefulness.

Key words: Robotics manipulator, Inverse kinematics, adaptive neuro-fuzzy inference system, ANFIS.

* This research has been prepared by eng. Maher Alndiwee to get the master degree under the supervision of Dr. Hiyam Khaddam.

** Engineer at the Department Of Computer and Automation Engineering - Faculty of Mechanical and Electrical Engineering - Damascus University.

*** Teacher Doctor in the Department Of Computer and Automation Engineering - Faculty of Mechanical and Electrical Engineering - Damascus University.

المقدمة:

شهد القرن الماضي تسارعاً في تطور التكنولوجيا مما أتاح لنا الحصول على تقنيات كانت أحلاماً في الماضي، وتعد الروبوتات والأذرع الروبوتية على وجه الخصوص من أهم منتجات الثورة التكنولوجية حيث أنها أتاحت إمكانية التصنيع الكمي الذي ساهم في تطور الصناعة والتقليل من تكاليف المنتجات.

حتى يومنا الحالي لازالت الأذرع الروبوتية موضع بحث وتطوير حيث تكمن العديد من التحديات من مرحلة تصميم الذراع إلى مرحلة التحكم بها وتشغيلها، من أبرز التحديات التي تواجه المبرمج عند ما يريد برمجة متحكم للذراع مسألة الحركة المجردة العكسية (inverse kinematics) والتي قُدم لها العديد من طرائق الحل إلا أنه حتى الآن لا توجد طريقة شاملة يمكن تطبيقها على كل الأذرع وتعطي أداءً مرضياً.

تُعنى مسألة الحركة المجردة العكسية بإيجاد قيم متغيرات المفاصل (joints) التي توصل النهاية المؤثرة للذراع (end effector) إلى الموقع الإحداثي المطلوب الوصول إليه كما يوضح الشكل (1) حيث نريد الوصول من النقطة T إلى النقطة G.

الشكل (1) توضيح مفهوم الحركة المجردة العكسية

تتبع صعوبة هذه المسألة من كونها مسألة لا خطية وبالتالي لا يمكن دائماً حلها بالطرائق الرياضية التقليدية خاصة عندما يكون عدد درجات الحرية للذراع (degrees of freedom) مرتفع وهذا ما دفع بالباحثين إلى تطوير طرائق جديدة تكون أكثر فعالية فتم اللجوء إلى الطرائق المعتمدة على القوة الحسابية للحاسب مثل الطرائق التكرارية والطرائق المعتمدة على الذكاء الصناعي .

يستعرض هذا البحث طرائق حل الحركة المجردة العكسية بشكل عام ويعطي لمحة سريعة عن كل منها ثم يخوض في طريقة الحل باستخدام نظام الاستدلال العائم المتكيف عصبونياً (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) أو اختصاراً (ANFIS) والتي تعد طريقة واعدة حيث يتم استعراض الأعمال السابقة بهذا المجال ومن ثم يتم تبيان التعديلات المقترحة والنتائج التي تثبت فعالية هذه التعديلات أو عدم فعاليتها.

المشكلة العلمية:

إن مسألة الحركة المجردة العكسية واحدة من أصعب المشاكل التي تواجهنا عندما نريد التحكم بالذراع الروبوتية وقد قدمت العديد من الطرائق لحلها. لكن طرائق الحل التقليدية تختلف باختلاف الذراع وتتطلب تحليلاً رياضياً مفصلاً للذراع، والطرائق الرقمية تستهلك وقتاً طويلاً نسبياً . فهل يمكننا تعديل طريقة الحل المعتمدة على تقنية نظام الاستدلال العائم المتكيف عصبونياً للحصول على أداء أفضل؟

أهداف البحث:

- دراسة حل الحركة المجردة العكسية باستخدام نظام الاستدلال العائم المتكيف عصبونياً.
- اقتراح تعديلات لتطوير حل الحركة المجردة العكسية باستخدام نظام الاستدلال العائم المتكيف عصبونياً ومناقشة النتائج.

منهجية البحث:

تم خلال البحث دراسة ذراع روبوتية بدرجاتي حرية ومحاكاتها بواسطة برنامج MATLAB© R2013a v8.1 وإنشاء مخمني ANFIS لحساب قيم الزاويتين θ_1 , θ_2 من أجل أشكال مختلفة لبيانات الدخل ومن ثم تقييم أداء كل منهما في كل مرة لتحديد البيانات التي تساعد في الحصول على أفضل نتائج.

الدراسة مرجعية:

طرائق حل مسألة الحركة المجردة العكسية:

كما يبين الشكل (2) فإنه يوجد طرائق عديدة لحل مسألة الحركة المجردة العكسية وفيما يلي شرح موجز لكل من تلك الطرائق.

الشكل (2) مخطط توضيحي لطرائق حل الحركة المجردة العكسية

1. طرائق الصيغة المغلقة Closed form: [9]

تقسم إلى الطرائق الهندسية والطرائق الجبرية تمتاز بقدرتها على إيجاد الحلول المتعددة. ولكنها ترتبط ببنية الذراع المدروس ولا تصلح لكل الأذرع.

2. الطرائق الرقمية:

هذه الطرائق تكون عامة غير مرتبطة ببنية الذراع المدروس ولكنها تستغرق زمن طويل وغالباً لا تعطي سوى حل وحيد بالرغم من وجود عدة حلول وتقسم إلى عدة طرائق:

طرائق حذف الرموز **Symbolic Elimination Methods**:

تعتمد هذه الطرائق على تحليل الذراع وحذف المتحولات الغير خطية وتعويض كل منها بمعادلات خطية مما يزيد عدد المعادلات ويتم بعد ذلك حل معادلة الجذر لإيجاد أحد متحولات المفاصل وبعد ذلك يتم حساب البقية عن طريق المعادلات المتبقية [9].

الطرائق المستمرة **continuation methods**:

تعتمد على تعقب المسار انطلاقاً من الحالة الابتدائية حتى الوصول للهدف ومن ثم إيجاد التحويل المناسب لهذا المسار. [9]

الطرائق التكرارية **Iterative Methods**:

تعتمد على الانطلاق من تخمينات أولية وهي تصل إلى حل وحيد معتمد على هذه التخمينات. [4]، [9]

3. الطرائق المعتمدة على التعلم الآلي **Machine Learning**:

تعتمد هذه الطرائق بشكل كبير على تقنيات الذكاء الصناعي المستخدمة في التعلم الآلي والتي تتيح تعليم المتحكم عن طريق التجربة والخطأ (trial and error) وتعد الشبكات العصبونية (neural networks) من أهم تلك الطرائق حيث أنها تحاكي أداء العقل البشري ومن أحدث التقنيات المعتمدة على الشبكات العصبونية المستخدمة في حل الحركة المجردة العكسية تقنية ANFIS نظام الاستدلال العائم المتكيف عصبونياً. [1]، [5]

نظام الاستدلال العائم المتكيف عصبونياً **ANFIS**:

نظام الاستدلال العائم المتكيف عصبونياً هو نظام استدلال عائم من نوع سوغينو (يمكن إنشاؤه بشكل أوتوماتيكي بالكامل) ويجب أن يحقق الشروط التالية:

- نظام سوغينو من الدرجة 0 أو 1.
- له خرج وحيد يحسب بطريقة المتوسط الموزون (weighted average defuzzification) وجميع توابع الخرج من نفس النوع إما خطية أو ثابت.
- لا يوجد تشارك بالقواعد أي القواعد المختلفة لا يمكن أن تتشارك نفس تابع الخرج فعدد توابع الخرج يجب أن يساوي عدد القواعد.
- يوجد وزن موحد لكل القواعد. [3]، [7]

الأعمال السابقة:

قام العديد من الباحثين بطرح ANFIS بأشكال مختلفة لحل مشكلة الحركة المجردة العكسية لأنواع مختلفة من الأذرع حيث قام كل من [1] و [10] بتطبيق طريقة ANFIS على ذراع بدرجتي حرية وأخرى بثلاث درجات حرية، أما [2] فقام باقتراح ANFIS لحل الحركة المجردة العكسية لروبوت بذراعين كل منهما بثلاث درجات حرية، وكذلك قام [6] باقتراح ANFIS لحل الحركة المجردة العكسية لذراع PUMA مخفضة إلى خمس درجات حرية، في حين قام [8] باقتراح ANFIS لحل الحركة المجردة العكسية لذراع شبيهة بالذراع البشرية وست درجات حرية، وكذلك قدم [12] حلاً للحركة المجردة العكسية لذراع SCARA بأربع درجات حرية معتمداً على ANFIS وقد خُصّ الجميع إلى أن استخدام ANFIS لحل الحركة المجردة العكسية يعطي نتائج مرضية، ولكنهم جميعاً أغفلوا استخدام زاوية الاتجاه ضمن دخل ANFIS حيث أنهم أكتفوا بشعاع الموضع الديكارتي (X,Y,Z) وذلك يعني أنهم لم يراعوا مشكلة تعدد الطول التي تؤدي إلى انخفاض دقة الحل المقدم. قام [11] بتقديم طريقة حل معتمدة على ANFIS وقد أخذ معلومات الاتجاه بعين الاعتبار ولكن بطريقة غير مباشرة حيث أنه استخدم 12 عنصراً من مصفوفة التحويل المتجانسة كمدخل لنظام الاستدلال مع ثلاثة توابع انتماء لكل مدخل مما يعني أنه استخدم بنية مؤلفة من $(3^{12}=531441)$ قاعدة للحصول على خطأ وسطي بمقدار 0.03 درجة في حين أنه ضمن البحث الحالي كانت أعقد بنية مؤلفة من 3 مداخل ويسبع توابع انتماء أي $(7^3=343)$ قاعدة) وتم الحصول على خطأ وسطي بمقدار 0.00095 درجة مع بنية أقل تعقيداً بما يقارب (1550 مرة) وبالتالي فإن

ضخامة البنية التي اقترحها تعد عيباً في الطريقة المقترحة حيث أن العبء الحسابي كبير وسيؤدي إلى تأخير حل الحركة المجردة العكسية مما سينعكس سلباً على سرعة استجابة الذراع وأدائها.

بنية النظام المستخدم في البحث:

تم اعتماد ابط ذراع مقترحة من حيث البنية وهي الذراع بدرجتى المستخدمة ضمن البحثين [1] و [10] ووقع لاختيار على هذه البنية لتبيان أثر التعديلات وفهمها ومن ثم يمكننا تعميمها على نظم أعقد فيما بعد.

يتألف الذراع المدروس من وصلتين $L_1=10$ و $L_2=7$ يصل بينهما مفصلين المفصل الأول يتحرك בזاوية $\theta_1 = [0 \ \pi/2]$ والمفصل الثاني يتحرك בזاوية $\theta_2 = [0 \ \pi]$ والشكل (3) يوضح بنية الذراع المختارة:

الشكل (3) ذراع بدرجتى حرة. [1]

1. تم إعداد البيانات بحل الحركة المجردة الأمامية للذراع للحصول على الإحداثيات الديكارتيّة المرتبطة بكل قيمة من قيم الزوايا وتخزينها في مصفوفتين الأولى تربط x و y ب θ_1 والثانية تربط x و y ب θ_2 والشكل (4) يوضح فضاء العمل للذراع.

الشكل (4) فضاء العمل للذراع المدروس.

ولإيضاح صعوبة مسألة الحركة المجردة العكسية وعدم خطيتها تم رسم علاقة الإحداثي X ومن ثم الأحداثي Y كتتابع لزاويا المفاصل θ_1 و θ_2 كما هو موضح في الأشكال (A-5) و (B-5) وهي عبارة عن سطوح منحنية مفتوحة وتعتبر هذه السطوح عن الحركة المجردة الأمامية أما الأشكال (C-5) و (D-5) فتظهر علاقة الزوايا كتتابع للإحداثيات والنتيجة كانت سطوح منحنية مغلقة وهي تعتبر عن الحركة المجردة العكسية.

الشكل (5) سطوح الحركة المجردة الأمامية و المجردة العكسية.

2. تم بعد ذلك إنشاء نظام الاستدلال العائم العصبوني المتكيف الخاص بكل زاوية من خلال التعلية anfisedit والشكل (6) يوضح البنية المعتمدة لكل من النظامين من أجل ثلاث توابع انتماء لكل متحول.

الشكل (6) بنية نظام الحركة المجردة العكسية ب 3 توابع انتماء لكل متحول.

3. بعد ذلك تم تدريب النظام على البيانات (واحدة من كل ثمانية نقاط في المجال لتسريع عملية التدريب بخطوة تساوي ثمانية درجات بين النقطة والأخرى). ثم تم اختيار توابع انتماء الدخل توابع غوصية لزيادة الدقة، والهدف من إنشاء بني ANFIS بعدد توابع انتماء مختلفة تبيان مدى تغير الدقة، والحصول على أفضل أداء ممكن بالطريقة المقترحة سابقاً من قبل [1] و [10] كي يتم تبيان أثر التغيرات المقترحة فيما بعد. والجدول (1) يبين النتائج التي تم الحصول عليها من أجل بيانات θ_1 ويبين الجدول (2) نتائج التدريب من أجل بيانات θ_2 .

يمكن تلخيص النتائج في الجدول (1) بأن نسبة الخطأ تنقص كلما زاد عدد دورات التدريب وكلما زاد عدد توابع الانتماء لكل متغير، وذلك ينطبق على نتائج الجدول (2) وبالتالي لم يتم التوسع في التدريب لـ θ_2 حيث أنه كما يتضح من عمليتي التدريب التي تمت بها أن الحالة مشابهة لحالة θ_1 وهو ما يمكن اعتباره من المسلمات بالنسبة لنظام استدلال من نوع ANFIS.

الخطأ بعد 1000 دورة تدريب		الخطأ بعد 500 دورة تدريب		الخطأ بعد 100 دورة تدريب		عدد توابع الانتماء
[deg]	[rad]	[deg]	[rad]	[deg]	[rad]	
1.45	0.02541	1.62	0.028	2.29	0.039	3 توابع
0.552	0.0096	0.552	0.0096	0.656	0.011	7 توابع
0.473	0.0082	0.473	0.0082	0.503	0.0087	9 توابع
0.397	0.0069	0.397	0.0069	0.443	0.0077	11 تابع
0.36	0.0062	0.36	0.0062	0.36	0.0062	13 تابع
0.297	0.0051	0.297	0.0051	0.297	0.0051	15 تابع

الجدول (1) نتائج التدريب على بيانات θ_1 بالإحداثيات الديكارتية

الخطأ بعد 1000 دورة تدريب		الخطأ بعد 500 دورة تدريب		الخطأ بعد 100 دورة تدريب		عدد توابع الانتماء
[deg]	[rad]	[deg]	[rad]	[deg]	[rad]	
1.065	0.018	1.13	0.019	1.37	0.023	5 توابع
0.75	0.013	0.789	0.013	0.917	0.016	7 توابع

الجدول (2) نتائج التدريب على بيانات θ_2 بالإحداثيات الديكارتية

4. تم بعد ذلك اختبار النظم المنجزة على نقاط تغطي كامل فضاء العمل للذراع وتم استثناء نقاط التدريب و تم رسم الخطأ الحاصل في تخمين قيمة الزاوية بطرح الزاوية المخمنة من الزاوية المطلوبة ويبين الشكل (7) الخطأ الحاصل في تخمين قيمة θ_1 من أجل ثلاثة توابع انتماء لكل متحول بينما يبين الشكل (8) الخطأ الحاصل في تخمين قيمة θ_1 من أجل 15 تابع انتماء للمتحول.

الشكل (7) مقدار الخطأ في قيمة θ_1 الناتجة عن نظام بـ3 توابع انتماء للدخل.

الشكل (8) مقدار الخطأ في قيمة θ_1 الناتجة عن نظام بـ15 توابع انتماء للدخل.

من خلال الشكلين (7) و (8) نلاحظ أن مجال الخطأ تغير من Radian $[-0.1 \ 0.1]$ إلى Radian $[-0.04 \ 0.04]$ وبالتالي نقص مقدار الخطأ بنسبة 60% ولكن هذا التحسين تطلب إضافة تعقيد كبير في بنية النظام مما يترتب عليه زيادة الحمل الحسابي وإبطاء النظام وبالتالي يعد هذا التحسين غير مجدي في أغلب التطبيقات.

إن مقدار الخطأ في تخمين قيمة الزاوية سوف يؤدي بالطبع إلى حدوث خطأ في الإحداثيات التي تصل إليها النهاية المؤثرة ويمكن اعتبار خطأ الإحداثيات مؤشر مهم لمقارنة فعالية التعديلات التي ستبين لاحقاً خلال هذا البحث وبين الشكلين (9) و (10) مقدار الخطأ الحاصل في قيمة الإحداثيين X و Y بناءً على قيمة θ_1 و θ_2 المخمنتين من قبل نظام ANFIS بخمسة عشر تابع انتماء لكل متحول.

وبحساب الخطأ الوسطي من خلال توسيط مربع الخطأ نحصل على النتيجة التالية:

$$RMSEX = 0.032 \text{ cm}$$

$$RMSEY = 0.027 \text{ cm}$$

نلاحظ من خلال الشكلين (9) و (10) و من خلال قيمة متوسط الخطأ على كل من المحورين X و Y أن الطريقة المستخدمة فعالة إلى حد معين حيث أن الخطأ لا يتجاوز 0.32 ميلي متر وسطياً على كل محور.

الشكل (9) مقدار الخطأ الحاصل على المحور X عند استخدام 15 تابع انتماء.

الشكل (10) مقدار الخطأ الحاصل على المحور Y عند استخدام 15 تابع انتماء.

وبالتالي قد تم تلخيص النتائج التي تم الحصول عليها من خلال تطبيق الطريقة التي اقترحها كل من [1] و [10] ضمن بيئة الماتلاب (MATLAB[®]) وتم استخلاص بعض المؤشرات الإضافية التي ستساعد في تبيان جدوى التعديلات التي سيتم القيام بها لاحقاً في هذا البحث .

التعديلات المقترحة :

1. استخدام الإحداثيات القطبية:

الهدف من التعديل هنا معرفة تأثير نوع بيانات الدخل على نظام ANFIS المقترح لحل مشكلة التحريك العكسي والتي من الممكن أن تغير من سرعة الأداء ودقته بشكل كبير تم خلال هذه التجربة استحصال بيانات الحركة المجردة الأمامية بالإحداثيات القطبية (r, θ) حيث ترتبط هذه الإحداثيات بالإحداثيات الديكارية بالعلاقات التالية :

$$r = \sqrt{(X^2 + Y^2)} \quad (2)$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{Y}{X}\right) \quad (3)$$

يوضح الشكل (11) شكل فضاء عمل الذراع بالإحداثيات القطبية (العلاقة بين r و θ لنقاط فضاء العمل).

الشكل (11) فضاء العمل للذراع في الإحداثيات القطبية

تم التدريب على البيانات القطبية (استخدام r و θ بدلاً من X و Y كمدخل للمخمن) ويوضح الجدول (3) النتائج التي تم الحصول عليها من أجل نظم استدلال ANFIS بعدد توابع انتماء مختلفة.

الخطأ بعد 1000 دورة تدريب		الخطأ بعد 500 دورة تدريب		الخطأ بعد 100 دورة تدريب		عدد توابع الانتماء
[deg]	[rad]	[deg]	[rad]	[deg]	[rad]	
1.78	0.031	1.78	0.031	5.39	0.094	3 توابع
0.74	0.013	0.74	0.013	1.71	0.014	7 توابع
0.54	0.0094	0.57	0.0099	0.82	0.012	9 توابع
0.47	0.0083	0.47	0.0083	0.97	0.01	11 تابع
0.364	0.0063	0.364	0.0063	0.77	0.007	13 تابع
0.273	0.0047	0.273	0.0047	0.63	0.005	15 تابع

الجدول (3) نتائج التدريب على بيانات θ 1 بالإحداثيات القطبية

لماذا لم تعطي الإحداثيات القطبية نتائج أفضل من الديكارتية إلا مع عدد كبير من توابع الانتماء؟

يمكن رد ذلك إلى أن التباين بين نقاط مجال العمل في الإحداثيات الديكارتية أكبر منه في القطبية حيث أن مجال X [17 -7] ومجال Y [17 0] في حين أن مجال r [3 17] ومجال θ [2.5 0] وبالتالي ضعف التباين بين النقاط أدى إلى نتائج أقل دقة ولكن عند زيادة عدد توابع الانتماء نلاحظ أن نتائج الإحداثيات القطبية (القيم المظلمة بالرمادي في الجدولين (1) (3) تشير إلى خطأ أقل ويمكن تفسير ذلك بأن زيادة عدد توابع الانتماء أدت إلى زيادة حساسية الدخل للتباينات الصغيرة بين نقاط الدخل.

2. إضافة زاوية الاتجاه لبيانات الدخل مع استخدام الإحداثيات الديكارتية:

في كثير من التطبيقات الصناعية تكون مهمة الذراع القيام بحركة محددة (مثلاً القيام بتدوير عنصر حول محوره حيث لا تتطلب هذه المهمة تغير موضع النهاية المؤثرة بل فقط تتطلب تغير اتجاهها) وبالتالي يتم إعطاء زاوية الاتجاه تلك من قبل المشغل. في حال لم يكن الاتجاه مهماً وكانت النقطة ضمن مجال العمل المتقن (أي النقاط التي تستطيع الذراع الوصول إليها بكافة الاتجاهات) يمكن افتراض أي قيمة لزاوية الاتجاه المرافقة للموضع المطلوب وبالتالي فإن الذراع عندها سيصل للنقطة المطلوبة وسيكون اتجاه النهاية المؤثرة مرتبط بقيمة الاتجاه التي فرضناها.

الهدف من هذا التعديل إثبات أن إضافة زاوية الاتجاه سيحل مشكلة تعدد الحلول وبالتالي سيزيد من دقة المخمن.

تم استخدام الإحداثيات الديكارتية X و Y كمدخل وإضافة زاوية الاتجاه للنهاية المؤثرة والتي سندعوها Φ (وهي في حالة الذراع بدرجتي حرية المستخدمة عبارة عن مجموع زوايتي المفصلين θ_1 و θ_2) كمدخل ثالث للمخمن وتم الحصول على النتائج المبينة في الجدول (4) خلال التدريب:

الخطأ بعد 1000 دورة تدريب		الخطأ بعد 500 دورة تدريب		الخطأ بعد 100 دورة تدريب		عدد توابع الانتماء
[deg]	[rad]	[deg]	[rad]	[deg]	[rad]	
0.0045	0.00008	0.0045	0.00008	0.0048	0.00008	3 توابع
0.001	0.000018	0.001	0.000018	0.0014	0.00002	5 توابع
0.00095	0.000016	0.00095	0.000016	0.001	0.000017	7 توابع

الجدول (4) نتائج التدريب على بيانات θ_1 بالإحداثيات الديكارتية مع استخدام زاوية الاتجاه Φ

ويمكننا تلخيص نتائج الجدول (4) بالنقاط التالية:

- يتقارب النظام بسرعة وتقل نسبة الخطأ بشكل ملحوظ من بداية التدريب بعد استخدام زاوية الاتجاه النهائية المؤثرة وذلك ليس لأننا نستخدم قيمة $\theta_1 + \theta_2$ والتي هي قيم المخارج كما يمكن أن يعتقد القارئ بل لأن استخدام زاوية الاتجاه سيجعل الحل المطلوب الوصول إليه وحيداً وبالتالي ستحل مشكلة تعدد الحلول وستتميز قيم المداخل لكل زاوية مما يحسن من الأداء بشكل هائل وهذا ما أثبتته نتائج الجدول (4) .

- الخطأ في قيمة الزاوية من أجل 5 توابع انتماء مع زاوية الاتجاه (125 قاعدة) أصغر بما يقارب 283 مرة الخطأ في حالة عدم استخدام زاوية الاتجاه من أجل 15 تابع انتماء (225 قاعدة) كما هو موضح في الجدولين (1) و (4) حيث أن:
(0.0051/0.000018=283.33)

- الخطأ في قيمة الزاوية من أجل 7 توابع انتماء باستخدام زاوية الاتجاه (343 قاعدة) أصغر بما يقارب 319 مرة الخطأ في حالة عدم استخدام زاوية الاتجاه من أجل 15 تابع انتماء (225 قاعدة) كما هو موضح في الجدولين (1) و (4) حيث أن:
(0.0051/0.000016 = 318.75)

- إن السيئة الوحيدة لهذا التعديل هو زيادة تعقيد النظام وبالتالي زيادة الحمل الحسابي ولكن هذه الزيادة مقبولة نتيجة التحسن الملحوظ في دقة النظام.

سيتم الآن مقارنة نتائج التحسين المقترح بحساب الخطأ الحاصل في موضع النهاية المؤثرة مع نتائج البحثين [1] و[10] حيث يبين الشكلين (12) و(13) الخطأ الحاصل على كل من المحورين الإحداثيين X و Y مع استخدام زاوية الاتجاه كمدخل إضافي ومن أجل 5 توابع انتماء لكل متغير وهي الحالة الأقل تعقيداً حسابياً ضمن التحسين. وبحساب الخطأ الوسطي من خلال توسيط مربع الخطأ نحصل على النتيجة التالية:

$$RMSEX = 0.00019 \text{ cm}$$

$$RMSEY = 0.000155 \text{ cm}$$

وبالتالي تم تقليل الخطأ عما كان عليه في أفضل حالة دون استخدام زاوية الاتجاه مع 15 تابع انتماء على:

1. الإحداثي X 157 مرة حيث أن:

$$(0.0298/0.00019=157)$$

2. الإحداثي Y 168 مرة حيث أن:

$$(0.026/0.000155= 168)$$

الشكل (12) مقدار الخطأ الحاصل على المحور X عند استخدام 5 توابع انتماء لكل متحول باستخدام زاوية الاتجاه كمدخل إضافي.

الشكل (13) مقدار الخطأ الحاصل على المحور Y عند استخدام 5 توابع انتماء لكل متحول باستخدام زاوية الاتجاه كمدخل إضافي.

الخلاصة والأفاق المستقبلية للبحث:

إن استخدام تقنية (ANFIS) في حل مسألة الحركة المجردة العكسية قد أعطى نتائج مرضية إلى حد معقول وهي من التقنيات الواعدة في هذا المجال ولكن يجب استخدامها مع الإحداثيات الديكارتية لأن نتائجها تكون أفضل من النتائج عند استخدام الإحداثيات قطبية. بالمقابل إن استخدام قيمة زاوية الاتجاه Φ كمدخل إضافي يمكننا من الحصول على دقة أعلى مما يساهم في زيادة دقة ووثوقية هذه الطريقة.

تم تطبيق الطريقة على ذراع بدرجتي حرية للبساطة ولكن يمكن تطبيق هذه التقنية نظرياً مهما كان عدد درجات الحرية حيث يتم بناء مخمن لكل زاوية ولكن مدى فعاليتها العملية مازال بحاجة للإثبات وهو ما سيتم العمل عليه خلال الأبحاث القادمة .

:References المراجع

- [1] Alavandar, S, Nigam, M. J 2008 – Neuro-Fuzzy based Approach for Inverse Kinematics Solution of Industrial Robot Manipulators . **Int. J. of Computers, Communications & Control**, Vol. III, No. 3, pp. 224-234.
- [2] Ankarali, A – ANFIS Inverse Kinematics and Precise Trajectory Tracking of a Dual Arm Robot . **The scientific and Technological Research Council of Turkey**.
- [3] Bonissone, P. P 2002 – Adaptive Neural Fuzzy Inference Systems (ANFIS):Analysis and Applications , a presentation.
- [4] Craig, J ,2004 – **Introduction to Robotics: Mechanics and Control** ,Prentice Hall, New Jersey.
- [5] Nanda, S. K. , Panda, S and others, 2012 – A Novel Application of Artificial Neural Network for the Solution of Inverse Kinematics Controls of Robotic Manipulators, **I.J. Intelligent Systems and Applications**, Vol. 9, 81-91.
- [6]Narayana.P, Ramana.V. PREDICTION OF INVERSE KINEMATICS SOLUTION OF A PUMA MANIPULATOR USING ANFIS__Narayana et al., **International Journal of Advanced Engineering Research and Studies** E-ISSN2249-8974 Int. J. Adv. Engg. Res. Studies/III/II/Jan.-March.,2014/84-88.
- [7] Ranatunga, S. R 2013 – Adaptive Fuzzy Systems for Integrated Lateral and Longitudinal Control of Highway Vehicles, **PH.D. thesis SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY**.
- [8] Pérez-Rodríguez.R , Marcano-Cedeño.A ,Costa.A and others. **Inverse kinematics of a 6 DoF human upper limb using ANFIS and ANN for anticipatory actuation in ADL-based physical Neurorehabilitation**.

[9] Siciliano ,B, Khatib,O and others ,2013 – **Springer Handbook of Robotics**. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1627 P.

[10] Singh, G and Banga, V. K, 2012 – *ANFIS Implementation for Robotic Arm Manipulator*, **International Journal of Engineering Research & Technology**, Vol. 1 Issue 4.

[11] Singh.H, Dhillon.N and Rawat.K. *ANFIS Based Forward and inverse Kinematics of Six Arm Robot Manipulator with Six Degree of Freedom*. **International Journal of Computer & Organization Trends** –Volume19 Number1– April 2015 ISSN: 2249-2593 <http://www.ijcotjournal.org> Page 30.

[12] Jasim.W.M. *Solution of Inverse Kinematics for SCARA Manipulator Using Adaptive Neuro-Fuzzy Network*. **International Journal on Soft Computing (IJSC)** Vol.2, No.4, November 2011 DOI : 10.5121/ijsc.2011.2406 59